

Como a folhagem cortada poderia se alinhar com as agroflorestas na Irlanda

www.af4eu.eu

Uma seleção de folhagens de corte irlandês

A integração da produção de folhagem cortada em sistemas agroflorestais na Irlanda oferece aos agricultores a oportunidade de diversificar os rendimentos e, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade ambiental. A folhagem cortada, incluindo ramos decorativos e folhas, é muito procurada por arranjos florais, com mercados estabelecidos no Reino Unido e nos Países Baixos. O clima ameno e húmido da Irlanda, particularmente no sul, é adequado para espécies como o Pittosporum e o Prunus. Ao incorporar estas espécies na agrossilvicultura, os agricultores podem gerar rendimentos adicionais, beneficiando simultaneamente das vantagens ambientais dos sistemas baseados em árvores. Potencialmente, uma grande vantagem de um sistema agroflorestal de folhagem cortada é a eficiência de recursos, uma vez que a produção de folhagem pode ser integrada com pastoreio de gado, silvopastagem ou agrisilvicultura (cultivo de becos), maximizando o uso da terra enquanto melhora os serviços ecossistêmicos. A implementação bem-sucedida requer uma seleção cuidadosa de espécies, priorizando plantas resistentes e de crescimento rápido que se regeneram rapidamente após a colheita. A preparação adequada do local também é essencial, com locais bem drenados e abrigados preferidos. O controle eficaz de ervas daninhas e o condicionamento do solo ajudarão a estabelecer plantas fortes que produzem folhagem de alta qualidade.

Práticas de gestão eficazes garantem uma produção sustentável e rentabilidade a longo prazo. A poda regular incentiva uma forte rebrota, mantém a saúde das plantas e produz caules de alta qualidade adequados às exigências do mercado. A monitorização de pragas e doenças é crucial, recomendando-se métodos sustentáveis de controlo integrado de pragas para evitar a utilização excessiva de produtos químicos. Ao integrar a folhagem cortada na agrossilvicultura, os agricultores irlandeses podem aumentar a resiliência das explorações agrícolas, proteger os recursos naturais e explorar mercados rentáveis de plantas decorativas. No entanto, a folhagem cortada não é atualmente elegível ao abrigo do regime de ajuda à agro-silvicultura da Irlanda.

References
DTeagasc. (2023). Cut Foliage Production in Ireland: An Overview of Practices and Market Potential. Available at: https://www.teagasc.ie/media/website/crops/horticulture/cut-foliage/1_20-Cut-Foliage-Production-.pdf

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.

John Casey

Teagasc – a Autoridade de Desenvolvimento Agrícola e Alimentar, Irlanda